

MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA FANLARARO ALOQALARDAN FOYDALANIB TIZIMLI O‘QISHNI TASHKIL ETISH

Muxiddinov Biloliddin Sharofiddin o‘g‘li

Ruziqulova Sevinch Ulug‘bek qizi

Djamshidov Mizroboxon Ashraf o‘g‘li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya litseyi

Ilmiy rahbar: Raximova Qunduz Jumaboyevna

Annotatsiya. Fanlararo aloqalarni kuchaytirish maqsadida matematika fani bo‘yicha misollarni ko‘rib chiqdik, matematikani o‘rganish murakkabligidan kelib chiqib boshqa fanlarga bog‘liq ravishda o‘rgatish.

Kalit so‘zlar: Tadqiqotlar, matematik usul, texnika, funksiya differensial tenglama.

Hozirgi zamonda matematik g‘oyalar va metodlar ko‘p fanlarning tadqiqot jabhalariga jadal kirib bormoqda. Natijada bilimning yangi sohalariga asos solinmoqda. Matematika bilimining jadal rivojlanishi natijasida matematik biologiya, matematik iqtisod, matematik lingvistika kabi fanlar vujudga keldi. Yolg‘iz aniq fanlarga emas, balki arxeologiya va hattoki tilshunoslik, san‘atshunoslik kabi fanlar ham ilmiy tadqiqotning matematik usullariga tobora ko‘proq ehtiyoj sezmoqda. Matematikaning xalq xo‘jaligi rejalarini amalga oshirishdagi roli ham nihoyatda katta [1]. Ayrim fanlarning rivojlanishiga ko‘p hollarda ularning matematika fani bilan o‘zaro mustahkam sabab bo‘lgan va bo‘lmoqda desak, mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Fanlarning turli yo‘nalishlarida olimlarning tajribada tekshirib bo‘lmaydigan sohalarida mavhumlikdan chiqishlarida matematik apparatdan foydalanganliklariga ko‘plab misollar keltirish mumkin. O‘zbekiston matematiklarining ehtimollar nazariyasi, matematik statistika, topologiya, sonlar nazariyasi, differensial tenglamalar, hisoblash matematikasi va matematikaning xalq ho‘jaligida, texnikada qo‘llanilishi bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlar, ayniqsa, katta samara berayotir. Hozirgi paytda jahon miqiyosidagi matematik tadqiqotlar va matematik usullarning texnika va xalq xo‘jaligining tarmoqlarida qo‘llanilishi borgan sari avj olmoqda. Shu sababli ham umumiy o‘rta ta‘lim, oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muasasalarida matematika o‘qitilishiga bo‘lgan zamonaviy talabga e‘tibor qaratishni taqozo qilmoqda. Shu bilan birga nima uchun matematika kerak degan va uni o‘rganish zarurligini sabablarini ta‘kidlab o‘tib ketish joizdir:

- firklashni rivojlantiradi;
- xotirani charxlaydi;
- gumafanlar bo‘yicha muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi;
- kundalik muammolarni hal qilish uchun ko‘nikmalarni rivojlantiradi;
- matematik muammolarni hal qilish psixologik barqarorlikni keltirib chiqaradi.

Shu bilan birga matematikani tabiiy fanlar: fizika, kimyo va texnika fanlari bilan izchil o‘qitish, o‘quvchilarning fizikaviy, kimyoviy va texnikaviy jarayonlarni aniqlash, ularni modellashtirish, takomillashtirish kabi masalalar bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda, o‘quvchilarni mustaqil fikrlash doirasini kengaytirishda, o‘quvchilarda insonparvarlik g‘oyalarni yuzaga kelishi va rivojlantirishni ta‘minlansa, matematikani qoida, qonuniyatlarini, formulalarini tabiiy fanlar bilan bog‘lash o‘quvchilarning matematik qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratib beradi.

Matematika ta'limida predmetlarni aloqadorlikdan foydalanish, bu birinchi navbatda matematik modellar zahiralarni tashkil qilish, ya'ni ularni boshqa fanlarni yanada chuqurroq o'rganishda qo'llashdir. Bu modellar zaxirasiga matematikaning asosiy tushunchalari, ya'ni: kattalik, son, funksiya, figura, tenglama, hosila, integral, ehtimollik va boshqalar kiradi. Masalan, hosila-matematikani turli fizikaviy, kimyoviy, texnik masalalarni hal qilishda, shuningdek, mexanik harakat tezligi, reaksiya tezligi, zaryadlar oqimining o'zgarishini o'rganishda qo'llaniladi. Masalalarning matematik modellari:

- matematik tenglamalarni yechish;
- funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatini topish;
- differensial tenglamalarni yechish;
- boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi funksiyalarni izlash;
- ba'zi kattaliklarning qonuniyatlarini topish va boshqalar.

Predmetlararo aloqadorlik bu texnika va tabiiy fanlarni o'rganishda matematik modellardan foydalanishdagi yangicha bilim va malakalarni rivojlantirishdan iborat. Maktab matematika kursida funksional bog'lanishlarni o'rganishga katta o'rin berilgan. Fizikani o'qitish jarayonida funksiyalar haqidagi bilimlardan foydalanish muhim samara beradi. O'quvchilar va boshqa qaysi kattaliklar funksiyaligini, bu funksiyalar grafiklari qanday ko'rinishga ega bo'lishini mustaqil aniqlay oladilar. Buning uchun matematikadan o'rganilgan bog'lanishlar va boshqalar ustida o'xshash likni aniqlash mumkin [3]. Matematika ta'limida fanlararo aloqadorlikdan foydalanish, bu o'quvchilar bilim va malakalarini chuqurlashishi; ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishining oshishi; o'quvchilarning ilmiy dunyoqarshining shakllanishi; o'quvchilarning matematik tafakkur va qobiliyatining rivojlanishi uchun juda katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toxirov J, Muxammedova G. "Matematika" fanini kasbiy sohalarga yo'naltirib o'qitish (o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma), T: TDPU 2012 y.
2. U.A.Roziqov, N/H.Mamatova Matematika va turmush nomli qo'llanma, T: "Fan" nashriyoti, 2020 y, 127 b.
3. A.A.Akmalov Matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar (O'qituvchilar uchun qo'llanma), T: Adabiyot uchqunlari nashriyoti, 2017 y.